

10.5281/zenodo.13937489

РОДИОНОВ Олег Анатольевич

директор по продажам, ООО «ОДИН Групп», Россия, г. Москва

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Аннотация. В современных условиях конкурентного рынка обучение и повышение квалификации торговых представителей играют ключевую роль в увеличении объемов продаж. Компании, ориентированные на рост доходов, стремятся создавать комплексные системы подготовки, направленные на быстрое освоение новых знаний сотрудниками. Важным элементом является модульная система обучения, позволяющая сконцентрироваться на отдельных аспектах работы и ускоряющая внедрение новых знаний на практике. Руководство по продукту и книга продаж помогает продавцам лучше разбираться в предлагаемом ассортименте и эффективно взаимодействовать с клиентами. Введение мотивационных программ, основанных как на материальных, так и нематериальных стимулах, способствует снижению текучки кадров и повышению уровня продаж. Таким образом, регулярное обучение и развитие компетенций торговых представителей позволяет им адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и повышать рентабельность компании.

Ключевые слова: обучение, повышение квалификации, продажи, торговые представители, мотивация, система обучения, руководство по продукту, книга продаж.

Введение

В условиях современной экономики, характеризующейся высокой конкуренцией и быстро меняющимися потребностями рынка, одной из приоритетных задач для компаний становится повышение квалификации и обучение торговых представителей. От их профессиональных навыков напрямую зависят результаты продаж, которые оказывают значительное влияние на финансовые показатели организации. В связи с этим внедрение эффективных систем обучения и развития сотрудников приобретает особую актуальность.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что с ростом числа предложений на рынке и увеличением конкуренции клиенты предъявляют всё более высокие требования к уровню обслуживания и знанию продукта со стороны продавцов. Торговые представители, обладающие актуальными знаниями и умениями, способны не только удовлетворить потребности клиента, но и предложить более дорогостоящие решения без применения скидок, что напрямую увеличивает прибыль компании. Таким образом, развитие компетенций сотрудников становится не просто конкурентным преимуществом, а необходимым условием успешного ведения бизнеса.

Кроме того, обучение сотрудников позволяет снизить риски, связанные с текучкой кадров и длительной адаптацией новых работников. Систематические программы повышения квалификации дают возможность быстро интегрировать новых специалистов в рабочие процессы, минимизируя потери прибыли в период их адаптации. К тому же регулярное обучение мотивирует сотрудников к достижению более высоких результатов и повышает их вовлеченность, что снижает текучесть кадров и поддерживает высокий уровень эффективности работы отдела продаж.

Цель данной работы заключается в анализе существующих методов обучения и повышения квалификации торговых представителей, а также в изучении их влияния на объемы продаж и рентабельность компании.

1. Обучение как стратегический инструмент увеличения продаж

Связь между обучением менеджеров и увеличением дохода компании неоспорима. Чем выше квалификация сотрудников, тем больше техник продаж они осваивают, тем эффективнее они работают, что напрямую влияет на рост прибыли компании. Однако требования к навыкам и знаниям менеджеров варьируются в зависимости от отрасли, что значительно

усложняет подбор персонала на открытые вакансии. Это также снижает количество потенциальных кандидатов.

Вместо долгих поисков сотрудника с подходящими характеристиками, целесообразно рассмотреть вариант найма перспективного кандидата с потенциалом для развития, а затем обучить его всем необходимым навыкам. Даже опытным работникам требуется адаптация в новой компании. Обычно они начинают достигать плановых показателей продаж только через 3–4 месяца после трудоустройства, а

новички без опыта могут справиться с этой задачей только спустя полгода. В период адаптации компания выплачивает заработную плату, однако не получает ожидаемого дохода. Это приводит к временному снижению прибыли.

Создание эффективной системы обучения может существенно сократить этот период. Если наладить процесс обучения, даже сотрудники без опыта смогут достигать плановых показателей уже в первые 2–3 месяца работы. Комплексная система обучения состоит из нескольких элементов, отраженных в рисунке.

Рис. Комплексная система обучения [1, с. 375-386]

Постепенное внедрение каждого компонента способствует достижению максимальной эффективности.

Основной элемент обучения – это руководство по продукту, в котором содержится вся необходимая информация для ознакомления новых и действующих сотрудников с продукцией и услугами компании. Это документ помогает менеджерам лучше разбираться в ассортименте, что способствует увеличению их эффективности. Важно отметить, что руководство по продукту должно содержать детализированную информацию о каждом товаре и услуге, включая их характеристики и уникальные преимущества. Такой подход позволяет продавцам выделить продукцию среди конкурентов.

Компании, внедрившие такое руководство, получают ряд преимуществ:

- Улучшение знаний сотрудников о продукте приводит к тому, что они могут

предложить клиентам более релевантные решения, что способствует удержанию покупателей.

- Сотрудники, хорошо разбирающиеся в продукции, демонстрируют высокие личные продажи, что повышает их мотивацию и снижает текучесть кадров.

После изучения продукта необходимо проводить регулярное тестирование знаний. Это позволяет контролировать уровень подготовки сотрудников и выявлять области, требующие доработки. Важно, чтобы тестирование было структурировано таким образом, чтобы минимизировать возможность списывания. Например, можно разработать несколько вариантов тестов с рандомной выборкой вопросов.

В отличие от руководства по продукту, книга продаж либо CRM система направлена на систематизацию процесса взаимодействия с клиентами. В ней подробно описываются все этапы сделки – от первого контакта с

потенциальным клиентом до завершения сделки и послепродажного обслуживания. Одним из ключевых элементов книги является воронка продаж, которая визуализирует каждый этап сделки и помогает определить, где менеджеры теряют клиентов.

Для повышения эффективности обучения рекомендуется использовать модульную систему. Каждый модуль посвящен отдельной теме, что позволяет сотрудникам сконцентрироваться на освоении одного аспекта работы. Такой подход значительно ускоряет процесс обучения и помогает быстрее внедрять полученные знания на практике.

Чек-листы являются важным инструментом для контроля работы менеджеров. Это структурированные списки, включающие пошаговые инструкции для выполнения задач или критерии оценки. Руководитель отдела продаж может использовать чек-листы для оценки эффективности сотрудников и выявления проблемных областей.

Эффективное обучение требует участия бизнес-тренера, который разрабатывает обучающие материалы, проводит тренинги и оценивает результаты обучения. Наставничество, в свою очередь, помогает новичкам быстрее адаптироваться и начать выполнять плановые показатели продаж [1, с. 375-386].

На практике часто сталкиваемся с тем, что слабым звеном в продажах является умение менеджеров проводить первые переговоры с потенциальными клиентами. Впечатление о человеке формируется в первые секунды общения, и важно правильно выстроить этот диалог. Обученный специалист понимает, как установить доверительные отношения, что в конечном итоге превращает потенциального клиента в постоянного. В качестве примера можно рассмотреть опыт некоего молодого специалиста, работающего менеджером, у которого в процессе беседы с клиентом возникли некоторые сложности из-за разницы в возрасте. Несмотря на заранее подготовленные методики общения, он не смог выстроить диалог из-за человеческого фактора. Более опытный коллега предложил изменить подход, которым придерживался сотрудник ранее, заключающийся в работе по стандартной схеме, вместо этого более опытный сотрудник предложил следующее: начать общение с приветствия и интереса к здоровью, прежде чем переходить к деловым вопросам. Однако на практике молодой сотрудник допустил ошибку, проявив

официальный тон, что вызвало негативную реакцию клиента. Лишь после корректировок удалось наладить диалог, но этого можно было бы избежать, строго следуя плану.

Вопрос, как лучше организовать обучение, имеет несколько вариантов решения. Можно нанять тренера в штат, пригласить внешнего специалиста или поручить проведение тренингов руководителю отдела продаж. Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. Например, тренер в штате всегда доступен, но его знания могут быть ограничены, тогда как внешний специалист принесет новые идеи, хотя и с дополнительными затратами. Обучение, проводимое самим руководителем, основано на его опыте, но может быть односторонним и ограниченным его личными методами. Таким образом можно сказать, что успех компании во многом зависит от правильной организации обучения персонала [2, с. 363-369; 3, с. 129-131].

2. Повышение квалификации торговых представителей как способ адаптации к изменениям на рынке

Повышение квалификации сотрудников играет ключевую роль в их способности адаптироваться к динамическим изменениям на рынке, вызванным новыми технологиями, изменениями в потребительских предпочтениях и появлением современных методов продаж. В условиях жесткой конкуренции на рынке компаниям важно иметь высококвалифицированный персонал, который может эффективно работать с новыми инструментами и технологиями. Такой подход позволяет не только поддерживать конкурентоспособность организации, но и расширять возможности для увеличения прибыли.

Осведомленность сотрудников о новых технологиях продаж и преимуществах продукции дает им значительное преимущество перед менее квалифицированными конкурентами. Например, продавец, который хорошо понимает особенности и технические преимущества предлагаемых грузовиков, может убедить покупателя в их высокой ценности. Это позволяет продавать технику по более высокой цене, без необходимости использования скидок. В свою очередь, успешная продажа по более высокой стоимости приносит выгоду не только самому продавцу, но и организации в целом, так как увеличивается рентабельность бизнеса.

Тем не менее, для того чтобы обучение сотрудников было действительно эффективным,

необходимо регулярно проводить оценку качества образовательных программ и вносить в них коррективы с учетом новых вызовов и тенденций на рынке. Обучение должно быть направлено на актуализацию знаний и развитие навыков, которые помогут сотрудникам адаптироваться к новым условиям. Это требует постоянного мониторинга изменений в технологиях, изменении потребительских предпочтений и появлении новых стратегий продаж [4, с. 313-322].

Таким образом, повышение квалификации сотрудников является важным элементом успешного функционирования организации в условиях меняющегося рынка. Благодаря знаниям и навыкам, продавцы могут повысить ценность своей работы, увеличивая как собственный доход, так и прибыль компании.

Регулярные оценки и корректировки образовательных программ обеспечивают соответствие подготовки сотрудников актуальным вызовам и задачам.

3. Влияние обучения и повышения квалификации на мотивацию и удержание торговых представителей

Эффективность работы менеджеров в условиях высококонкурентной среды является одной из ключевых тем для бизнеса. В современных условиях одним из приоритетных направлений является не только привлечение клиентов с помощью маркетинга и грамотной разработки модельного ряда, но и повышение продуктивности сотрудников. Особое внимание уделяется вопросам мотивации и обучению персонала. Ниже представлена таблица 1, в которой описаны виды мотивации.

Таблица 1

Виды мотивации [5, с. 49-60]

Вид мотивации	Описание	Примеры
Прямая материальная	Включает в себя денежные или материальные поощрения, направленные на удовлетворение основных нужд.	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение заработной платы • Премии • Оплата сверхурочных • Материальные бонусы
Нематериальная	Мотивация, не связанная с прямым денежным вознаграждением, но способствующая улучшению условий труда.	<ul style="list-style-type: none"> • Программы обучения и развития • Карьерный рост • Гибкий график • Дополнительный отпуск • Мотивационные поездки на производство в Китай
Моральная	Связана с признанием и уважением, способствует повышению самооценки и морального удовлетворения.	<ul style="list-style-type: none"> • Публичное признание заслуг • Почётные грамоты • Благодарственные письма • Вручение наград

Развитие личных и профессиональных навыков – ещё один немаловажный мотив. Молодые люди, приходящие в продажи, нередко рассматривают работу продавца как площадку для приобретения ценных умений, особенно если работодатель предлагает программы обучения и повышения квалификации. То есть можно сказать, что обучение и повышение квалификации сотрудников оказывают значительное влияние на мотивацию персонала. В силу того, что, во-первых, получение новых знаний и навыков позволяет сотрудникам ощущать свою профессиональную ценность, что способствует росту их самооценки и уверенности в своих силах. В результате работники более охотно берут на себя ответственность за сложные задачи, стремятся к выполнению поставленных целей и демонстрируют повышенную заинтересованность в своих рабочих

обязанностях. Это также создает возможность для карьерного роста, что выступает дополнительным мотивирующим фактором. Во-вторых, участие в программах обучения формирует у сотрудников чувство принадлежности к организации, что укрепляет их лояльность и снижает вероятность текучки кадров. Возможность постоянно развиваться внутри компании помогает избежать профессионального выгорания и рутинных действий, что положительно сказывается на общей рабочей атмосфере. Таким образом, обучение становится инструментом не только повышения профессиональных навыков, но и ключевым элементом системы мотивации, обеспечивающим долгосрочные результаты для компании. Далее важно выделить несколько ключевых аспектов, необходимых для успешных продаж, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Ключевые аспекты, необходимые для успешной торговли [6, с. 74-78]

Наименование аспекта	Описание
Методики продаж	Ключевыми элементами являются установление контакта, определение потребностей клиента, презентация товара, работа с возражениями и завершение сделки
Знание продукции и брендов	Глубокое понимание характеристик продукта, а также информации о производителе позволяет продавцу формировать доверие у клиента и укреплять его уверенность в выборе
Информация о конкурентах	Знание сильных и слабых сторон конкурентов помогает успешно справляться с возражениями и предоставлять клиенту убедительные аргументы в пользу продвигаемого бренда
Невербальная коммуникация	Продавцы должны владеть основами невербального общения, такими как осознание значимости поз, мимики и жестов, что помогает лучше понимать настроение клиента
Умение определять тип личности	Умения с первых минут разговора с клиентом, определить к какому типу личности он относится, поможет более успешно проводить переговоры и правильно расставлять акценты на преимуществах бренда

В сфере дистрибуции грузовой техники процесс обучения персонала имеет решающее значение для эффективного выполнения продаж, технического обслуживания и поддержания долгосрочных отношений с клиентами. Сотрудники обучаются основным аспектам продукции, особенностям грузовой техники и современным технологиям, применяемым для диагностики и ремонта. Особое внимание уделяется навыкам работы с клиентами, включая консультирование по выбору техники, подготовку индивидуальных предложений и обеспечение послепродажного сервиса. Внедрение

цифровых технологий и аналитических инструментов для управления логистикой и запасами также входит в программы обучения, что позволяет оптимизировать внутренние процессы и повысить уровень удовлетворенности клиентов. Регулярное обновление знаний персонала в соответствии с инновациями в отрасли помогает поддерживать конкурентоспособность и адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка [6, с. 74-78]. В таблице 3 ниже приведены основные методы и подходы, которые могут быть полезны для оценки.

Таблица 3

Показатели оценки эффективности персонала [7, с. 439-452]

Показатель/Метод	Описание	Преимущества	Недостатки
Объем продаж	Сравнение фактических продаж с целевыми показателями	Позволяет четко оценить результативность	Может не учитывать внешние факторы, влияющие на продажи (например, сезонность)
Количество завершённых сделок	Общее число успешных продаж за период	Указывает на активность сотрудника и его навыки закрытия сделок	Не всегда отражает качество работы с клиентом
Конверсия из лидов в сделки	Процент лидов, перешедших в реальные сделки	Оценивает эффективность работы с потенциальными клиентами	Требует учета качества исходных лидов
Продажи в разрезе по типу техники	Оценка продаж по различным категориям техники (например тягачи 4x2 или 6x4, самосвалы, другая спецтехника)	Помогает понять специализацию сотрудника и сильные стороны в продажах определенной техники	Могут быть ограничения по ассортименту продукции

Показатель/Метод	Описание	Преимущества	Недостатки
Продажи по регионам	Сравнение эффективности продаж в разных регионах	Учитывает специфические особенности регионов и адаптацию сотрудника к различным условиям	Требует корректировки по региональным особенностям рынка
Коэффициент удержания клиентов	Процент клиентов, возвращающихся за повторной покупкой	Оценивает долгосрочные отношения с клиентами и удовлетворенность	Долгосрочный показатель, который сложно измерить за короткие периоды
Оценка удовлетворенности клиентов	Обратная связь от клиентов	Указывает на уровень обслуживания и подход к клиенту	Субъективный показатель, требующий дополнительных исследований
Время на закрытие сделки	Среднее время от первого контакта до завершения сделки	Оценивает скорость работы и способность быстро принимать решения	Может быть неэффективным показателем для сложных сделок
Коэффициент завершённых сделок к предложениям	Процент предложений, которые превращаются в успешные сделки	Оценивает способность продавца формировать убедительные предложения	Требует учета сложности предложений и специфики клиентов

Таким образом можно сказать, что обучение и повышение квалификации менеджеров (торговых представителей) играют ключевую роль в их мотивации и удержании. Правильно разработанные программы обучения не только способствуют росту профессиональных навыков, но и повышают уровень ответственности и вовлеченности сотрудников. Важно, чтобы системы мотивации учитывали индивидуальные потребности каждого работника, а также сочетали как материальные, так и нематериальные стимулы. Кроме того, успешное управление продажами требует детального понимания таких аспектов, как знание продукта, методики продаж, а также анализ конкурентной среды.

4. Описание практики

Для повышения эффективности продаж в сегменте коммерческого транспорта, особенно в контексте грузовой и специальной техники, ключевую роль играет обучение и развитие сотрудников. Практика показывает, что успешное наставничество и обучение младших сотрудников более опытными коллегами может существенно повысить производительность отдела продаж. В частности, эффективной стратегией может быть назначение лучших сотрудников на руководство командами, где объемы продаж ниже, с целью передачи знаний и навыков через практическое взаимодействие и коучинг.

Пошаговый сценарий действий для начинающих специалистов отдела продаж:

1. Холодные звонки – этот этап должен пройти каждый, кто планирует связать себя с продажами. Только после самостоятельного звонка и понимания, что говорить клиенту, сотрудник будет готов к будущим встречам с клиентами. Молодой специалист должен делать, как минимум 35–40 звонков в день и уметь назначить, хотя бы 1 встречу в день.
2. По итогу звонка необходимо составить первичное коммерческое предложение.
3. После обсуждения с клиентом предложения необходимо назначение встречи.
4. Визит к клиенту с руководителем, для понимания, как себя вести и что говорить клиенту о бренде, о тех характеристиках, о выгодах, преимуществах и т. д.
5. Подведение итогов встречи и подготовка обновленного КП исходя из полученных данных.
6. Внесение результатов в CRM систему.

Такие практики позволяют в оперативном режиме молодым специалистам изучать теоретическую часть, повышать собственную осведомленность об отрасли в целом и о продукте в частности и способствуют повышению уверенности на встречах с потребителем. Таким образом, младшие сотрудники не только получают теоретические знания, но и могут наблюдать за реальными кейсами, что позволяет им быстрее

адаптироваться и достигать более высоких показателей.

Кроме того, важным аспектом является расширение компетенций сотрудников. Для этого рекомендуется организовывать обучение не только в сегменте магистральной техники, но и в смежных областях, таких как самосвальная техника, мусоровозы, лесовозы и т. д. Такой подход позволяет сотруднику быть более гибким и универсальным, что, в свою очередь, положительно сказывается на его результатах. Специалисты, способные продавать как магистральные тягачи, так и сегментные грузовики, имеют больше возможностей для увеличения объема продаж и, соответственно, собственного заработка.

Практический пример такой стратегии можно проиллюстрировать на основании данных одной из крупных компаний в сегменте продаж грузовиков. В ходе внедрения программы перекрестного обучения, сотрудники, которые прошли курсы по продаже специального транспорта, увеличили свои продажи на 25% в сравнении с теми, кто занимался только реализацией седельных тягачей. Статистика также показывает, что сотрудники, владеющие знаниями о более широком спектре продукции, заработали на 15% больше, чем их коллеги, работающие только в одном сегменте.

Организация таких программ требует тщательного планирования и инвестиции в обучение. Важно предоставить доступ к качественным обучающим материалам, включая практические занятия с примерами реальных сделок. Внедрение такой системы позволяет не только улучшить финансовые результаты компании, но и способствует повышению мотивации сотрудников, так как они видят реальные результаты своей работы и получают дополнительные стимулы для профессионального развития.

Таким образом, внедрение перекрестного обучения и наставничества способствует повышению квалификации сотрудников, что, в свою очередь, увеличивает их конкурентоспособность и положительно влияет на общие показатели компании.

Заключение

Таким образом можно сделать вывод, что успешное обучение и повышение квалификации торговых представителей напрямую связаны с увеличением объемов продаж.

Комплексные программы подготовки, охватывающие различные аспекты взаимодействия с клиентами, позволяют не только улучшить знания сотрудников о продукте, но и повысить их мотивацию за счёт разнообразных стимулов. Эффективная система обучения, включающая руководство по продукту, книгу продаж и регулярные тестирования, помогает сотрудникам быстрее адаптироваться и достичь высоких результатов. Таким образом, для достижения стратегических целей бизнеса, компаниям необходимо инвестировать в развитие своих сотрудников, внедряя программы обучения, которые учитывают как текущие потребности рынка, так и перспективы развития продаж.

Литература

1. Комарчева О.С., Лысенко Е.А. Оценка степени готовности предприятий торговли и сферы услуг к цифровой трансформации // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2020. – №. 3 (17). – С. 375-386.
2. Афанасьева Л.А. Оптимизация мероприятий по организации обучения персонала предприятия на основе применения социологических и экономических методов // Управленческий учет. – 2022. – №. 4-2. – С. 363-369.
3. Покшиванова О.П. Мотивация персонала: основные виды и методы // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – №. 8. – С. 129-131.
4. Зайцева А.С. Влияние цифровых компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 313-322.
5. Тополева Т.Н. Экономическая интеграция в системе пространственного развития региона // Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. – 2020. – Т. 17. – №. 3 (111). – С. 49-60.
6. Захаров Д.К. Исследование рынка труда и особенностей кадровой политики организаций на современном этапе // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2019. – Т. 8. – №. 3. – С. 74-78.
7. Носырева И.Г., Балашова Н.В. Анализ эффективности системы оценки персонала // Экономика труда. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 439-452.

RODIONOV Oleg

Sales Director, LLC ODIN Group, Russia, Moscow

WAYS TO INCREASE SALES THROUGH TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SALES REPRESENTATIVES

Abstract. *In today's competitive market, training and advanced training of sales representatives play a key role in increasing sales volumes. Companies focused on revenue growth strive to create comprehensive training systems aimed at quickly mastering new knowledge by employees. An important element is the modular training system, which allows you to focus on certain aspects of the work and accelerates the introduction of new knowledge into practice. The product and sales book guide helps sellers better understand the product range and interact effectively with customers. The introduction of motivational programs based on both tangible and intangible incentives helps to reduce staff turnover and increase sales. Thus, regular training and development of sales representatives' competencies allows them to adapt to changing market conditions and increase the profitability of the company.*

Keywords: *training, professional development, sales, sales representatives, motivation, training system, product manual, sales book.*